

BADIIY ADABIYOTDA RUHIY HOLATNI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNINGSTILISTIK FUNKSIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932259>

Mirzayeva Dilshoda Ikromjonovna

*Farg'ona davlat universiteti ingliz tili kafedrasini mudiri,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori*

Yusupjanova Feruza Qurbanovna

*Farg'ona davlat universiteti gumanitar yo'nalishlar bo'yicha
chet tillari kafedrasini katta o'qituvchisi*

Kirgizboyeva O'g'iloy Toshpo'lat qizi

*Farg'ona davlat universiteti Lingvistikasi (ingliz tili) yo'nalishi magistranti,
Marg'ilon shahar Erkin vohidov nomidagi ijod maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi*

Annotatsiya.

Mazkur maqolada frazeologik birliklar, badiiy adabiyotda ruhiy holatni ifodalovchi frazeologik birliklar va ularning ahamiyati hamda vazifalari haqida fikr yuritiladi. Shu jumladan, frazeologik birliklarning ayrim taraqqiyot bosqichlari, tarjima masalalari xususiyatlari to'g'risida fikrlar keltiriladi. Unda badiiy asarlarda uchraydigan inson ruhiyatini ifodalovchi so'z hamda frazeologik birliklarning ayrim xususiyatlarini, jumladan stilistik jihatlari talqin etishga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar.

frazeologik birlik, inson hissiyotlari, emotivlik, ruhiy holat.

KIRISH

Frazeologizmlar har bir madaniyatning ruhidir. Ular og'izdan og'izga, avloddan - avlodga o'tadi. Frazeologizmlar bilan tanishish xalq tarixini, uning insoniy fazilatlar va kamchiliklarga munosabatini, dunyoqarashining o'ziga xos xususiyatlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Shubhasiz, inson chet tilini o'rganish bilan bir vaqtda yangi milliy madaniyatga kirib boradi, o'rganilayotgan tilda saqlanayotgan ulkan ma'naviy boylikni oladi. Frazeologik birliklar obrazlilik, emotsionalligi, baholovchiligi, ularning ko'pchiligida uslubiy bo'yoq mavjudligi va ko'proq taklifkorligi tufayli stilistik jihatdan samarali. Ular tasvirning kuchli vositasi, xabarning alohida elementlarini targ'ib qilish va ma'lumotni siqish, shuningdek, komiks yaratish vositalari orasida muhim o'rin egallaydi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy tillarning ko'pgina frazeologik birliklari o'zlarining kelib chiqishiga turli davr va janrlardagi adabiy asarlardan qarzidor. Ushbu birliklarning milliy va madaniy o'ziga xosligi juda aniq namoyon bo'ladi. Frazeologizmlar tilda yashaydi, faol qo'llaniladi, ammo hamma ona tilida so'zlashuvchilar adabiy manbalarni tushunmaydi va bilmaydi. Ushbu frazeologik birliklarning zamonaviy nutq qo'llanilishida faol qo'llanilishi ular bugungi kunda ona tilida so'zlashuvchilarning haqiqiy lingvistik ongida yashayotganidan dalolat beradi.

A.V. Kuninning fikricha "Frazeologik birliklar tilning leksik tizimidagi bo'shliqlarni to'ldiradi, ular voqelikning insonga ma'lum bo'lgan (yangi) tomonlari nomini to'liq ta'minlay olmaydi va ko'p hollarda ob'yektlar, xususiyatlar, jarayonlar, holatlar uchun yagona belgi bo'lib xizmat qiladi. Ruhiiy holatni ifodalovchi frazeologik birliklar til lug'atining yorqin va jonliqismi bo'lib, ular har qanday gapga jonlilik va ta'sirchanlik baxsh etadi, so'zlovchining his - tuyg'ularini, emotsiyalarini yetkazishga yordam beradi, shuning uchun ular og'zaki va yozma nutqda keng qo'llaniladi.

Inson ruhiy holati bilan bog'liq bo'lgan til vositalarini pragmalingsvistik, psixolingsvistik, nuqtai nazardan tahlil qilish jarayonida inson va uning omili ustun hisoblanadi. Inson va uning ruhiyati hamda nutq vaziyati bir - birini taqozo etadigan jarayondir. Tilshunoslikdagi psixologik yo'nalish ancha davrlardan buyon hukm surib kelayotgan til mohiyatini mantiqiy asosda yoritishga qarama - qarshi ravishda XIX asrning 50 - yillarida qiyosiy - tarixiy tilshunoslik negizida vujudga keldi. Bu yo'nalishning paydo bo'lishida V.F.Gumboldning til falsafasi katta ta'sir ko'rsatdi. Tilshunoslikda psixologik yo'nalishning asoschisi buyuk nemis tilshunosi, V.F.Gumboldning shogirdi G.Shteyntaldir. Ma'lumki V.F.Gumbold asarlarida «tilning ichki shakli» tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi. Bu juda keng tushuncha bo'lib, xalq ruhi, urf - odatlari kabilarni o'z ichiga oldi. «Ichki shakl» tushunchasidan psixolog yo'nalish tarafdorlari so'zning paydo bo'lish jarayonini tushuntirib berishda ham foydalandilar. Xususan, bu tushuncha rus tilshunosligidagi psixologik yo'nalishning yirik vakili A.A.Potebnya asarlarida ham markaziy o'rinni egallaydi. U psixologik atamalarga ko'proq murojaat qildi va asosan nutqiy jarayonga asosiy e'tiborini qaratdi. Badiiy matnlarda inson ruhiy holatini ifodalovchi til birliklarining qo'llanishi bilan bog'liq amaliy masalalarning o'rganilishi tilshunoslikdagi asosiy muammolardan bo'lib, bu tipdagi tadqiqotlar ma'lum ma'noda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Frazeologik birliklar voqelikni majoziy idrok etish asosida vujudga kelishi mumkin, bu ma'lum bir til hamjamiyatining kundalik - empirik, madaniy va tarixiy tajribasini aks ettiradi. Frazeologik birliklar ertak, mifologik, diniy va adabiy

matnlarning parchalari bo'lishi mumkin va kontekstdan qat'iy nazar, ular ekspressivdir (Teliya 1981). Ekspressivlik deganda nutqni yorqinroq, samaraliroq qiladigan frazeologik birliklarning ekspressiv ta'sir etuvchi kuchining mavjudligi tushuniladi. Ifoda - bu frazeologik birliklarning tushunchalarni aniq, ko'rgazmali ifodalash, frazeologik birliklar semantik tuzilishining o'ziga xos tarkibiy qismi sifatida alohida idrok yaratish, xususiyatning eng yuqori darajasini etkazish qobiliyati. Bizning holatlarimizda ekspressivlik deganda frazeologik birliklarning munosabatlarni ifodalash qobiliyati, belgilanayotgan hodisalarga baho berish va kengroq aytganda, ushbu hodisalarni ajratib turadigan xususiyatni ifodalash qobiliyati tushuniladi. A.M.Babkin (1970) so'zlari bilan aytganda, frazeologik birliklar nutqimizni ekspressiv va emotsional jihatdan ranglaydi, so'zlovchining nutq ob'ektiga munosabatini tavsiflaydi va ochib beradi. Yana bir lingvomadaniyatshunos olim Chi Renning fikriga ko'ra - "Iboralar so'zlarning shunday qotib qolgan guruhiki, ularning so'zlari alohida yakka olinganda iboraning umumiy ma'nosiga bog'liq bo'lmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Biz bir qator bosqichlardan iborat bo'lgan inson ruhiy holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning stilistik funksiyalarini tahlil qildik:

- frazeologik birliklarning semantikasida emotsional, ekspressiv yoki baholovchi komponentlarning mavjudligini aniqlash;
- frazeologik birliklar ifodalagan ruhiy holatni ochib berish, ya'ni. emotsional komponentning sifat xususiyatlarini aniqlash;
- ruhiy holatini ifodalovchi frazeologik birliklar ta'siriga tobe bo'lgan matn segmentini belgilash;
- ruhiy holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning aktuallashtiruv usullarini aniqlash;
- kontekstda berilgan frazeologik birlikning stilistik vazifasini belgilash.

Badiiy adabiyotdagi ruhiy holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning faoliyatini tahlil qilish bir qator funksiyalarni ajratib ko'rsatish imkonini berdi (2.1

- rasmga qarang):

- ❖ emotsional kuchaytiruvchi funksiya;
- ❖ xarakterlovchi funksiya;
- ❖ stilistik qurilmani yaratishda ishtirok etish funksiyasi;
- ❖ kontekstning nurlanish kuchining kuchaytirish funksiyasi.

2.1. - rasm. Inson ruhiy holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning funksiyalari.

Tadqiqot davomida hissiy kuchaytiruvchi funksiya asosiy ekanligi aniqlandi. Ushbu funksiyada mualliflar xarakterning hissiy holatini tasvirlashni kuchaytirish yoki kontekstning hissiy ohangini oshirish uchun emotsional frazeologik birliklardan foydalanadilar. S.Moemning mashhur «Ustaraning uchi» («Острие бритвы») romanidan misol keltiramiz.

But if you don't want to scare them out of their wits and drive the children into screaming hysterics I think you'd be wise to have your hair cut and your beard shaved».

«to scare smb. out of his wits» - frazeologik birliklari kimnidir qo'rqitib o'ldirishdir.

Yuqoridagi misolda *qo'rquv, qo'rqib ketmoq* holatini ifodalovchi frazeologik birliklar nafaqat o'quvchilarning mumkin bo'lgan hissiy holatini va ularning *Larining paydo bo'lishiga* munosabatini kuchaytirish, balki amalda giperbolizatsiya qilish uchun ishlatiladi.

Shunday qilib, A.V.Kunin tomonidan ta'kidlangan giperbolizatsiya, ekspressiv - majoziy, hissiy - ekspressiv funksiyalari ushbu kontekstda hissiy - kuchaytiruvchiga aylantirilishini ta'kidlash mumkin.

«The bishop had been a cavalry officer before entering the church and in the war had commanded a regiment. He was a rubicund, stoutish man, who affected the rough - and - ready language of the barracks, and his austere, cadaverous vicor general was always on pins and needles lest he should say something scandalous».

«*To be on pin sand needles*» frazeologik birligi – hayajonlanish, biror narsadan qoʻrqish maʼnolarini bildiradi.

Ushbu ruhiy holatni ifodalovchi frazeologik birlik *hayajon, asabiylashish* holatini bildiradi. Bu frazeologik birlikdagi «*always*» qoʻshimchasi kuchaytirgich boʻlib, frazeologik birlikning maʼnosini kuchaytirib, uni oʻzgaruvchidan doimiy xarakterdan qoʻrqish holatiga aylantiradi. Bu funksiyada ruhiy holatni ifodalovchi frazeologik birliklarda kuchaytirgichlardan foydalanish badiiy adabiyotga xosdir, chunki hissiyot birligining oʻzi ham odam doimo qoʻrquv, quvonch, hayajon va hokozalarda boʻlolmasligi sababli hissiyotlarning oʻxshash sifatini bera olmaydi.

Xarakterlash funksiyasida ruhiy holatni ifodalovchi frazeologik birliklar xarakterning xarakter xususiyatlarini tasvirlash uchun ishlatiladi. Koʻpincha bu funktsiya muallifning tavsiflarida va qahramon nutqida uchraydi. Masalan:

She was conscious that none of the people they met liked Alb an... They said he was conceited. He was always very pleasant with them, but she was aware that they resented his cordiality. When he tried to be jovial they said he was putting on airs, and when he chaffed them they thought he was being funny at their expense... My husband said to me only yesterday: «Of course I know Alban Torel is the cleverest young man In the Service, but he does manage to put my back up more than anyone I know. I am a governor, but when he talks to me he always gives me the impression that he looks upon me as a damned fool».

«*smb's back up*» frazeologik birligi - bu haqoratli, haqoratli soʻzlarni aytish yoki haqorat qilish orqali boshqalarni bezovta qilish.

Muallif frazeologik birliklar (*one of the people met liked Alban; resented his cordiality; being funny at the irex pens*) va korrelyatsion birliklarning (*conceited, was putting on airs; looks upon me like a fool*) nisbatlarini yanada yorqinroq koʻrsatishga yordam beradi, u atrofdagi har bir insonda salbiy his - tuygʻularni keltirib chiqaradi, buni oʻzining takaburligi bilan izohlaydi.

Shunday qilib, bu frazeologik birlik uni aktuallashtirgan kontekst bilan birgalikda qahramonga dushmanlik tuygʻusini uygʻotuvchi, odamlarni unga qarshi qayraydigan shaxs sifatida xizmat qiladi.

Qiziqarli hodisa ham xarakterlovchi funksiyaga tegishli boʻlib, emotsional boʻlmagan birlik oʻzining vaqti - vaqti bilan oʻzgarishining maʼlum bir usuli orqali

yoki kontekst ta'sirida hissiyotga ega bo'ladi va shuning uchun xarakterlovchi funksiyani bajaradi. Masalan:

It was odd how, with all his ingrained care for moderation and secure investment Soams ever put his emotional eggs into one basket. First Irene - now Fleir.

«*to put one's eggs into one's basket*» frazeologik birligi - kelajak uchun rejalar kimgadir, biror narsaga bog'liq bo'lishiga imkon berish ma'nolarini anglatadi.

Bu misolda biz "emotional" kuchaytiruvchining ta'sirida, ya'ni vaqti - vaqti bilan o'zgarishi munosabati bilan emotsional bo'lmagan birlik kontekstli emotivlikka ega bo'lishini ko'ramiz.

Bunda xarakterlovchi funksiya A.V.Kunin tomonidan belgilangan ikkita funksiyani birlashtiradi: ekspressiv - majoziy va emotsional - ekspressiv. Golsvorski frazeologik birliklarga «emotional» sifatlashini qo'shib, shu bilan uni emotsional frazeologik birlikka aylantirib, bu Soumsning his - tuyg'ulari (va uning ishbilarmonlik fazilatlarini haqida emas) haqida ekanligini aniqlaydi. Ushbu kontekstual - emotiv frazeologik birlik tufayli Soums kuchli sevgi va sadoqat tuyg'usiga qodir shaxs ekanligini sezish mumkin. Bundan tashqari, bu tegishli bo'linmalar, ya'ni muxolifat tomonidan ham ta'kidlanadi (*in grained care form oderation and secure investment*). Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, jonli obraz, ya'ni uning xarakteristikasi yaratish uchun muallif ko'pincha kuchaytirgich qo'shish orqali hosil qilingan vazifani tavsiflovchi asosiy frazeologik birlikdan tashqari, qo'shimcha qarama - qarshilik vazifasini ham qo'llaydi.

Keyinchalik, stilistik qurilmani yaratishda ishtirok etish funksiyasini ko'rib chiqildi. Yorqin tasvirni yaratish yoki hikoyaning jonliligi, yorqinligi, tasviri yoki aniqligini berish uchun mualliflar "o'sish" texnikasidan foydalanadilar. Ushbu uslubni yaratishda frazeologik birliklar kontekstda turli pozitsiyalarni egallashi mumkin. Biz eng ko'p ishlatiladigan oxirgi pozitsiya ekanligini aniqladik. Bu ma'lum bir ta'sir yaratish uchun amalga oshiriladi. Ruhiiy holatni ifodalovchi frazeologik birliklar leksik korrelyatsiyalarga qaraganda konnotativ jihatdan kuchliroq birlikdir, shuning uchun frazeologik birliklar yakuniy pozitsiyada bo'lib, vaziyatni tavsiflashda cho'qqi hisoblanadi.

He got up from his chair, as though impelled by an excitement that seized him, and walked up and down the small room. «I've been reading Spinoza the last month or two. I don't suppose I understand very much of it yet, but it fills me with exultation. It's like landing from your plane on a great plateau in the mountains. Solitude and an air so pure that it goes to your head like wine and you feel like a million dollars».

«to feel like a million dollars» frazeologik birligi - yuz foiz his qilish ma'nosini bildiradi.

Yuqoridagi misolda kontekstning butun leksik tarkibi qahramonning his - tuyg'ularini tasvirlashga qaratilgan. Ushbu maqsadlar uchun muallif "o'sish" stilistik qurilmasidan foydalanadi. U leksik korrelyatsiyalarni xuddi zanjirband qilgandek tuzadi; yakuniy element, ya'ni kulminatsiya, emotsional frazeologik birlik bo'lib, u o'sish cho'qqisi vazifasini bajaradi.

She looked at me with kindly shining eyes, smiling with her lips. There was something in her smile I had always rather liked, and her voice seemed always to tremble with a laugh or a tear, for one horrible moment I was afraid that she was going to kiss me. I was scared out of my wits. She talked on, she was mildly facetious as grown - up people are with school - boys and Driffild stood there without saying anything.

Bunday holda, ko'tarilish vaqti juda qisqa ekanligini ko'ramiz. U to'g'ridan - to'g'ri korrelyatsiya va eng hissiy frazeologik birliklar bilan cheklangan. Buni faqat stilistik neytral komponent (*was afraid of*) hissiy birlik bilan mustahkamlangan korrelyatsiya munosabatlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqish mumkin edi. Biroq, aynan ruhiy holatni ifodalovchi frazeologik birliklarning yuqori konnotatsiya darajasi, xususan, uning hissiyotlilik "o'sish" stilistik qurilmasining mavjudligi haqida gapirishga imkon beradi.

«to scare out of smb's wits» frazeologik birliklarini biz yuqorida emotsional kuchaytiruvchi funksiyaga misol qilib keltirgan edik. Bir xil frazeologik birliklarning turli vazifada qo'llanilishi, ularning kontekstdagi rolini hisobga olgan holda, muloqot harakatida aktuallashtirgan ruhiy holatni ifodalovchi frazeologik birliklarning boy stilistik imkoniyatlarini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kontekstning nurlanish kuchini kuchaytirish vazifasida ruhiy holatni ifodalovchi frazeologik birliklar o'ziga xos rol o'ynaydi, u oldingi vazifalarda ko'rganimizdek kontekstga ta'sir qilmaydi, balki kontekst bilan o'zaro munosabatda bo'lib, uni emotsional qolipga bo'ysundiradi, egallaydi, uning leksik korrelyatsiyalariga xos bo'lgan his - tuyg'ularning fazilatlarini, shu bilan radiatsiyaviy kontekst potentsialining namoyon bo'lishini kuchaytiradi.

She loved him not as she loved her rough down right sailor husband, but with a half - amused tenderness that wanted to protect and guard. She felt he was infinitely above her. She stood in awe of his subtle and aspiring intelligence. She never ceased to believe in his goodness and his genius.

«*to stand in awe of*» frazeologik birligi - kimdandir hayratda, qo'rquvda turish ma'nolarini bildiradi.

Ushbu misolda kontekstning butun leksik tarkibi qahramonning his - tuyg'ularini - sevgi, muloyimlikni tasvirlashga qaratilgan. Ushbu kontekstdan tashqaridagi emotsional birlikning o'zi qarama - qarshi tuyg'uni - qo'rquvni ifodalaydi, lekin bu holda kontekstning nurlanish kuchi ustunlik qiladi va shuning uchun frazeologik birliklar nafaqat kontekstning "hissiy ohangi" bilan ziddiyatga ega emas, balki. aksincha, unga bo'ysunish, ya'ni. o'zining lug'aviy korrelyatsiyalari bilan ifodalangan his - tuyg'ularning barcha sifatlarini oladi. Ushbu frazeologik birlik qahramonning hissiy holatining tavsifini umumlashtiradi va oldingi kontekst uning sababini tushuntiradi. Ushbu funksiyadagi frazeologik birliklar ko'pincha matnning umumiy emotsional ohangini o'rnatish uchun ishlatiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, faktik materialning tahlili shuni ko'rsatdiki, eng ko'p qo'llaniladigan funksiya «kayfiyat» uslubiy moslamasini yaratishda ishtirok etish va hissiy jihatdan kuchaytiruvchi funksiyadir. Shuni ta'kidlash kerakki, tavsiflovchi funksiya va stilistik qurilmani yaratish funksiyasi universal bo'lib, nafaqat hissiy quyi tizim darajasida namoyon bo'ladi. Bajarilgan funksiyadan qat'i nazar, emotsional frazeologik birliklar hikoyaga yorqinlik, obrazlilik qo'shadi, shuningdek, ular ishlatiladigan kontekstni xarakter yoki muallifning hissiy holatini tavsiflash bilan «bog'laydi». Tafakkurning emotsional jihati, tushuncha tafakkur birligi, so'z tushunchalarning mavjudligi shakli, frazeologik birliklar tushunchalarni ifodalashning ekspressiv vositasi haqidagi tezislarga asoslanib, shunday xulosaga kelamizki, hissiy jihatdan rang - barang tarkibga ega bo'lgan frazeologik birliklar mavjud.

Demak, inson ruhiy holatini ifodalovchi frazeologik birliklar sub'yektlarning hissiy munosabatlari va ularning dunyo ob'yektlariga nisbatan emotsional - baho munosabatlariga asoslangan subyekt - ob'yekt munosabatlarini emotsional tarzda ifodalab, shu jamiyat kommunikantlarida adekvat hissiyotlarni aks ettirishi, nomlashi yoki uyg'otishi mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, o'zbek tilida ruhiy holat ifodasi turli sath birliklari vositasida ifodalanishi mumkin. Bu vositalarning funksional

xususiyatlarini tadqiq etish o'zbek tilshunosligining navbatdagi vazifalaridan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kunin A.V. Ikki tomonlama aktualizatsiya frazeologik stilistika tushunchasi sifatida / A.V. Kunin // Maktabda chet tillari. - 1974. - 6-son. - B.13-17.

2. Kunin A.V. Frazeologik birliklarning tarkibiy qismlarini stilistik vosita sifatida almashtirish / A.V. Kunin // Maktabda chet tillari. - 1977. -№2. - B.3-11.

3. Mirzayeva Dilshoda Ikromjonovna, & Xojiyeva Sevaraxon Dilshodjon qizi. (2022). LINGUOCULTUROLOGY OF METAPHORS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 836–840. Retrieved from

4. Mirzayeva, D. (2019). THE CONCEPT OF " FRIENDSHIP" IN UZBEK AND ENGLISH LINGUISTIC CULTURE. *Мировая наука*, (11), 29-32.

5. Мирзаева, Д. И. (2017). АНАЛИЗ ДИСКУРСА УЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-2), 73-75.

6. Mirzayeva, D. (2020). OCCURRENCE OF PRAGMALINGUISTIC FEATURES OF PAREMIAS. In *ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ* (pp. 233-235).

7. Mirzayeva, D. (2019). PROVERB AS A KIND OF PAREMIOLOGICAL FUND AND AS AN OBJECT OF LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL RESEARCH. *Мировая наука*, (11), 33-36

8. Toshboyeva, B., & Mirzayeva, D. (2022). INGLIZ VA O 'ZBEK TILLARIDA INSON RUHIY HOLATIGA OID MUBOLAG 'ALASHGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING OKKAZIONAL TRANSFORMATSIYALARINING OZIGA XOSLIGI. *Science and innovation*, 1(B6), 920-924.

9. Yusupjanova F. K. EFFICIENCY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES «*Интернаука*»: научный журнал – № 14(190). Часть 3. – М., Изд. «Интернаука», 2021. – 104 с.